

KOMPYUTER GRAFIKASIDA GEOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARNING AFZALLIKLARI

Mamdaliyev Xusniddin Abdujalilovich

TATU Algoritmshah va matematik modellashtirish kafedrası, dotsent

Nurboyev Azizjon Tolibjon o'g'li

TATU Audiovizual texnologiyalari kafedrası 2-kurs magistranti

***Anotatsiya:** geometriya va informatikaning bog'liqligi bayon etilgan . Buni dallilash maqsadida hayotiy misollar keltirilgan. Geometriya bilan bog'liq bo'lgan turli ishlab chiqarish sohalarida informatikaning o'rni haqida so'z yuritlgan.*

***Tayanch so'zlar:** geometriya , affin , kompyuter animatsiyasi , 3D grafikasi , modellashtirish*

Geometriya, qanday ajoyib mavzu! Asrlar davomida geometriya hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Misol tariqasida, astronomiya, geodeziya kabi ko'plab ilmiy va muhandislik fanlarining rivojlanishi, mexanika, mashinasozlik, kemasozlik, arxitektura qoshimcha sifatida esa XX-XXI asrlarda avtomobil va samolyot ishlab chiqarish va boshqa sohalar rivojlanishi geometriyaga bog'liq. Geometriyaning asosiy vazifasi o'zi nima deyishimiz mumkin ! Uning matematika bilan o'ziga xos va muhim aspektlari shundaki, u birinchi navbatda vizual ko'rishdir. Bu faqat XIX-asrning oxirigacha bo'lgan geometriyaga tegishli deb aytishimiz mumkin, lekin obyektlar yuqori o'lchamli va juda mavhum bo'lsa ham, bularning ortida taxminlar, faraziy tushunchalar deyarli har doim qandaydir tarzda tasavvur qilish mumkin bo'lgan shakllardan o'rin oladi. Boshqa tomondan esa XIX asrning oxirida vizual sezgiga juda ko'p tayanish oqibatida xavf mavjudligi aniqlandi va bu noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin edi. Keyin quyidagi holatga qo'l urilgan, ya'ni matematiklar ko'proq algebra va geometriyada tahlil qilish, uni yanada qat'iy asoslarga qo'yish va yanada qat'iyroq dalillar olish asosiy maqsad bo'lib qolgan .

Ko'proq qat'iylikka intilish va ko'proq algebraik usullarni kiritish natijasi geometriyani XX asr boshlaridagi matematiklar geometrik farazlarni to'xtata boshlaganlar. Natijada , geometriya o'zining jozibasini yo'qotdi . Kuzatish natijasida shuni ko'rsatadiki , kop ta'lim muassasalarida matematika darsliklarida (1940-yillargacha) juda ko'p geometriya mavjud edi. O'tgan asrning 70-yillarga kelib, geometriya miqdori sekinlik bilan kamaya boshlagan.

Ajablanarlisi shundaki, 60-yillarning 1-yarmidan avtomobil va samolyot ishlab chiqaruvchilari kompyuter metodlari yordamida ishlab chiqilgan modellarni dizaynlarini oldindan ko'ra olishgan. Bu usullar De Castelyeau, Bezier va Fergyuson tomonidan kashf etilgan. Juda ilg'or bo'lmasada, bunday ishlatiladigan geometriya turi juda keng. Asosan, bu afin geometriyaning bir bo'limi va dasturning ko'rinishiga ham juda yaxshi foyda keltirgan. Bu o'nlab yillar davomida e'tiborsiz qolgan va informatika fani tomonidan e'tirof etilgan geometriyaga nisbatan ishlab chiqarishdagi fundamental vosita sifatida qarashga olib keldi. Misol uchun, ishlab chiqarishda, kompyuter grafikasida, kompyuterni ko'rishda(computer vision) , harakatni rejalashtirish(motion planning)da bu yaqqol ko'rinadi. Ishonchimiz komilki, yaqin yillarda , geometriya informatika va muhandislik fanida muhim rol o'ynaydi. 3D grafikaga bo'layotgan talab, virtual voqelik, animatsiya texnikasi va boshqalarning tez sur'atlar bilan o'sib borishini hozirgi hayotimizda tez-tez uchratib turibmiz. Buning uchun biz diskret geometrik obyektlarni, ya'ni egri chiziqlar , sirtlar va hajmlarni yaxshiroq tushunib olishimiz lozim.

Quyida geometrik usullar bir nechta turli sohalarning to'liq bo'lmagan ro'yxati keltirilgan (egri chiziqlar va sirtlar yordamida). Qo'llanilgan usullar har doim hal qiluvchi rol o'ynaydi.

- Ishlab chiqarish
- Tibbiy tasvir
- Molekulyar modellashtirish
- Hisoblash suyuqliklari dinamikasi

- Amaliy mexanikada fizik simulyatsiya
- Okeanografiya, virtual okeanlar
- Shaklni qayta qurish
- Ob-havo tahlili

Geometrik modellashtirishdagi muammolar.

- Kompyuter grafikasi (render jarayonida silliq shakllarni ko'rsatish)
- Kompyuter animatsiyasi
- Ma'lumotlarni siqish
- Arxitektura
- San'at (haykaltaroshlik, 3D tasvirlar, ...)

Geometrik dizaynda nazorat nuqtalari orqali egri chiziqlar va sirtlarni belgilash asosiy usullardan biridir. Misol uchun, tibbiy tasvirda bir organlarning konturini topish mumkin, aytaylik, yurak, qo'shimcha ravishda diskret ma'lumotlarga ega. Buni B-egri chiqizni o'rnatish orqali qilish mumkin. Kompyuter animatsiyasida bu jarayon xuddi bir manzildan ikkinchi manzilga silliq o'tishga o'xshaydi. Shunday ekan, bu muammoni B-splinelar yordamida hal qilish mumkin. Bunga juda kop misollarni keltirishimiz mumkin, avtomobil, samolyot

dizaynini, (qanotlari, fyuzelyaji va boshqalar), dvigatel qismlari, kema korpuslari, chang'i botinkalari va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.golovanov_nn_geometricheskoe_modelirovanie%20(1).pdf Moskva
Fizmatlit 2002 -B 88-105
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_modeling
3. <https://pandia.ru/text/78/331/61243.php>